

Тенденции развития туристической отрасли Камбоджи

Е.С. Булова

Аннотация. В статье рассмотрены динамика развития туристической отрасли Камбоджи, ее влияние на развитие экономики и обеспечения занятости населения, основные туристические потоки, а также направления, проанализирован мультипликативный эффект туризма, затронуты основные проблемы развития отрасли. Хронологические рамки исследования охватывают период с 1993 г., после восстановления монархии в Камбодже и некой политической стабилизации, когда страна открылась для туристов, и по настоящий день.

Ключевые слова: Камбоджа, туризм, экономическое развитие Камбоджи, развитие туризма в Камбодже, туристические направления Камбоджи.

Автор: Булова Елена Сергеевна, научный сотрудник Центра изучения Вьетнама и АСЕАН Института Дальнего Востока РАН. ORCID: 0000-0003-1047-2573; E-mail: epylcina@yandex.ru

The tendencies of Cambodian tourism development

E.S. Burova

Abstract. The article considers the dynamics of the tourism industry in Cambodia, its impact on the economic development and employment, the main tourist flows, its dynamic and destinations. The article describes the multiplier effect of tourism, its main development problems. The time frame of present study takes the period from 1993, when the Kingdom of Cambodia was restored, some political steadiness was gained and the country opened its frontiers for tourists and up until now.

Keywords: Cambodia, tourism, economic development of Cambodia, Cambodian tourism development, Cambodian tourist destinations.

Author: Burova Elena S., researcher of Institute of Far Eastern Studies of the Russian Academy of Sciences. ORCID: 0000-0003-1047-2573; E-mail: epylcina@yandex.ru

Динамика развития туристической отрасли

Туризм является одним из мощнейших двигателей экономического развития Камбоджи, внося существенный вклад в производство ВВП страны, ускоряя его темпы, а также обеспечивая заметную долю населения рабочими местами.

Туристическая отрасль увеличивается весьма быстрыми темпами – 16 % в год. В результате ее вклад в ВВП возрос более чем в 6 раз – с 1,4 до 14,5 % в 1996–2018 гг. Следует отметить, что этот показатель является самым высоким среди стран АСЕАН (рис. 1) [World tourism and travel council, 2019].

Рис. 1. Вклад туризма в ВВП (в %) по странам АСЕАН

Туристическая индустрия играет все более заметную роль и в обеспечении рабочими местами трудоспособного населения страны. Абсолютная численность занятых непосредственно в туризме возросла с 51 до 1435 тыс. человек. В 1995–2018 гг. Вместе с этим увеличился и относительный показатель – с 1,2 до 14,6 % [World tourism and travel council, 2019].

Столь динамичное развитие вызвано, в первую очередь, повышающимся интересом иностранцев к стране. И это не удивительно, Камбоджа располагает богатыми рекреационными ресурсами и экзотической природой. С географической точки зрения Камбоджа привлекательна своей незагрязненной окружающей средой, роскошной лесной тропической растительностью, загадочной рекой Меконг, легендарным Ангкор Ватом рядом с Сиам Реапом и Слоновыми горами, которые тянутся вдоль всего Южного побережья. Все это вместе составляет огромное искушение для каждого, кто ищет чего-то необычного.

С тех пор как Камбоджа открылась для внешнего мира, поток иностранных гостей неуклонно нарастал. Количество туристов увеличилось в 52 раза – с почти нулевого уровня в 1992 г. до 6,2 млн человек в 2018 г. (рис. 2) [Ministry of Tourism, 2018]. На протяжении рассматриваемого периода средние темпы роста посетителей страны составили 17 %.

Рис. 2. Динамика роста численности туристов, посетивших Королевство Камбоджа в 1993–2018 гг.

В то же время количество дней пребывания иностранных гостей сократилось. Связано это с развитием туристических программ сразу по нескольким странам Индокитая, в рамках которых туристам предлагается посетить лишь основные достопримечательности страны за более короткий срок.

Следует отметить, что туристическая отрасль начинает носить более всепогодный характер. Об этом свидетельствует снижение коэффициента вариации численности туристов в зависимости от месяца. Так, в 1996–2018 гг. он сократился с 38 до 25 %. Более умеренная вариация свидетельствует о том, что сезонность играет все меньшую роль при посещении Камбоджи, что вполне объяснимо более низкими ценами на авиаперевозки в дождливый сезон.

Тем не менее, все же есть «высокие» и «низкие» месяцы в туристической отрасли Камбоджи. Так, пик посещаемости страны приходится на начало сухого сезона – ноябрь, декабрь, январь. «Низкими» же месяцами традиционно являются май, июнь и сентябрь. Согласно докладу 2018 г. Министерства туризма Камбоджи, численность туристов в самый пиковый месяц – декабрь достигает 755 тыс. человек, а в июне – достигает своего «дна» в 407 тыс. человек (рис. 3) [Ministry of Tourism, 2018].

Рис. 3. Динамика численности туристов по месяцам

В соответствии со статистическими данными, собранными Министерством туризма Камбоджи, ключевыми посетителями страны являются граждане Китая (2024 тыс.), Вьетнама (800 тыс.), Лаоса (426 тыс.), Таиланда (382 тыс.), Южной Кореи (301 тыс.), США (250 тыс.), Японии (203 тыс.), Малайзии (201 тыс.), Франции (170 тыс.) и Великобритании (162 тыс.). Самыми многочисленными туристами стали приезжие из Китая, составив 41,1 % всех посетивших Камбоджу [Ministry of Tourism, 2018]. Следует отметить, что эта наметившаяся тенденция продолжает сохраняться.

Рис. 4. Основные посетители Камбоджи в 2018 г.

Разновидности туризма в Камбодже

Камбоджа обладает большим количеством памятников архитектуры и историческими объектами, в силу чего самое востребованное направление туризма в стране – культурное. Гости страны приезжают знакомиться с достопримечательностями столицы и историческим комплексом Ангкора. В стране имеются также и другие объекты, достойные внимания, однако, в настоящее время они являются менее раскрытыми и доступными в силу слабой развитости инфраструктуры, поэтому до них доезжают лишь единицы.

Самым популярным направлением в Камбодже является столица Пномпень. Ее посещают 50,5 % туристов. На знаменитые храмы Ангкора и Сиём Реапа приходится 36,2 % иностранных гостей. А в силу соседства с пляжами Таиланда и Вьетнама, до камбоджийского побережья доезжает всего 12,3 % туристов [Ministry of Tourism, 2018].

В то же время благодаря наличию больших и неизведанных природных заповедников в Камбодже зародился набирающий в мире популярность экотуризм, на долю которого приходится 1 % туристов [Ministry of Tourism, 2018]. Камбоджа может похвастаться своим заповедником Бокор.

В последнее время набирает силу гастрономический туризм. В провинции Кампот организуются экскурсии на перечные плантации, которые знакомят потребителей с производственными процессами и позволяют продегустировать мирового «короля специй». Репутация самого вкусного и ароматного перца в мире оказала положительное влияние и на развитие ресторанного бизнеса. Многие туристы отправляются отведать знаменитого камбоджийского краба в кампотском перце, а также рыбу, томленную с молодым зеленым перцем. Таким образом, географический индикатор создал некую гастрономическую достопримечательность в стране и положил начало развитию гастрономического туризма, набирающего все большую популярность во всем мире.

Влияние туризма на развитие смежных отраслей

Увеличение туристского спроса влечет за собой рост капитальных вложений в инфраструктурные подразделения и увеличение реального объема производства услуг и товаров туристского потребления, что является верными признаками активизации экономической деятельности. Импульс роста, начало которому положил туризм, передается по цепочке другим отраслям экономики. Таким образом, возникает мультипликативный эффект от туризма.

В первую очередь развитие туризма повлекло за собой строительство сопутствующей инфраструктуры. В период 1997–2018 гг. количество отелей увеличилось с 179 до 531, а гостевых домов – с 60 до 1218. Большая часть из них сосредоточена в Пномпене (35 %) и в Сиём Реапе (23 %). Загруженность отелей и гостевых домов возросла с 30 до 72 % [Ministry of Tourism, 2018].

Наметилась тенденция к укрупнению отелей. На камбоджийский рынок стали приходить всемирные гостиничные бренды, что обернулось усилением конкуренции в сфере гостеприимства. Как отмечает камбоджийская газета «Пномпень Пост», заметная часть туристов отдает предпочтение отелям с мировым именем, как гарантии качества услуг.

Усиление конкуренции наметилось и среди более мелких игроков рынка, так как местное население стало инвестировать в жилую недвижимость и сдавать ее на короткий срок по более привлекательным ценам [Nhean, 2017].

Увеличение туристских потоков также сказалось на развитии ресторанного бизнеса, который в силу небольших доходов населения был на крайне низком уровне. Современный ресторанный рынок Камбоджи в своем развитии достаточно молод, но пережил несколько стадий развития. На сегодняшний день снята проблема дефицита, улучшилось качество данного вида услуг. В настоящее время в туристических центрах можно встретить широкое разнообразие различных форматов кафе и ресторанов, а также кухонь.

Важное место среди смежных отраслей традиционно занимает торговля. При увеличении туристских потоков повышается спрос на сувенирную продукцию, изделия местного кустарного промысла. Таким образом, как следствие, развивается торговля, участники которой в Камбодже в основном (на 85 %), представлены мелкими индивидуальными или семейными предприятиями.

Нередко торговые точки становятся некой достопримечательностью страны. Центральный рынок (Пхса Тхмей) в Пномпене, например, стал главным местом привлечения туристов. Вместе с тем появляются и новые торговые центры, аркады и супермаркеты. Покупки в Камбодже обычно ассоциируются с торгами. Как правило, турист может получить скидку более чем в 30 % от первоначальной цены; торги стали одной из форм развлечения для туристов. Серебро, деревянные и из слоновой кости фигурки, керамика, текстиль и другие традиционные изделия ручной работы представляют собой типичные покупки; драгоценности, особенно рубины и сапфиры, также очень популярны. Как следствие, увеличиваются и расходы туристов. Так, в 1995 г. они не превышали 0,8 % ВВП. В 2018 г. этот показатель достиг 10 % (рис. 5) [World tourism and travel council, 2019].

Рис. 5. Доля расходов туристов в ВВП Камбоджи

Заметно растет игорный бизнес в стране. Индустрия казино в Камбодже, которая когда-то занимала одно из последних мест на мировом рынке гемблинга, испытала значительный рост за последние несколько лет. По данным Министерства экономики и финансов только за 2017–2018 гг. количество выданных лицензий увеличилось на 53 %. В 2018 г. лицензиями на осуществление игорного бизнеса в Камбодже обладали 150 компаний, что существенно превышало показатели 2017 г. – 98 компаний. Большая часть или 58 % игорных заведений сосредоточена в Сиануквиле, который переживает масштабную трансформацию. Поток китайских туристов и инвесторов заметно повлиял на рынок [Kimsay, 2019]. В достаточно короткий промежуток времени тут появились не только казино и роскошные курорты, но также преобразились рестораны, магазины, сувенирные лавки и киоски.

Развитие туристического бизнеса тесно связано с расширением предложения досуга и развлечений в стране. В этой области Камбоджа может похвастаться ночной жизнью Пномпеня. В городе находится множество дискотек, караоке-баров, саун и ночных клубов. Имеются также и другие развлечения, такие как классические камбоджийские танцы, классическая музыка, традиционные оркестры, фольклорные танцы и знаменитый театр теней. Все эти виды представлений можно увидеть на местных фестивалях и иногда в отелях по специальному заказу.

Не менее важную роль играет и транспорт, который способствует увеличению туристических потоков по стране. Большая часть туристов, или 66,1 %, прилетают воздушным транспортом, наземным же приезжают 31,6 %, а водным – всего 2,3 % (табл. 1).

Таблица 1. Каким видом транспорта прибывают туристы в Камбоджу?

Вид транспорта	2016		2017		2018	
	тыс. чел	%	тыс. чел	%	тыс. чел	%
Воздушный	2704	54	3312	59,1	4096	66,1
Наземный	2153	43	2144	38,3	1960	31,6
Водный	153	3,1	145	2,6	144	2,3
Итого	5011	100	5602	100	6201	100

Источник: Tourism Statistics Department, MOT, 2018.

Положительная динамика наблюдалась в авиаперевозках. Два международных аэропорта страны сданы в концессии и реконструированы. Благодаря модернизации международных аэропортов в Пномпене и Сием Реапе, ежегодно с 2004 г. на 20 % увеличивался международный пассажиропоток, составив в 2018 г. почти 2 млн человек. К тому же вновь был открыт международный аэропорт Сиануквиля, который в 2018 г. принял 338 тыс. туристов. С развитием авиасообщения наметилась тенденция к увеличению доли прибывающих туристов воздушным транспортом (табл. 1) [Ministry of Tourism, 2018].

Что касается наземного транспорта, то он находится в плачевном состоянии. Плотность дорожной сети составляет 22 км / 100 км². Лишь 35 % дорог в Камбодже имеют асфальтовое покрытие. Дороги, связывающие туристические центры (Пномпень, Сием Реап и Сиануквиль), остаются двухполосными с большим количеством населённых пунктов на пути, в результате чего дорога между ними занимает длительное время.

Такое состояние дорожной сети приводит к эксплуатации в качестве центра притяжения туристских потоков лишь ограниченного количества достопримечательностей: в

основном храмовый комплекс Ангкор, что ограничивает привлекательность страны, имеющей и другие туристические объекты, которые, однако, не оснащены необходимой инфраструктурой.

Выводы

Туристическая отрасль является одним из мощнейших моторов социально-экономического развития Камбоджи и выступает его катализатором. Развитие туризма в Камбодже отмечается устойчивой положительной динамикой, что подает серьёзные импульсы в смежные отрасли экономики, такие как торговля, ресторанный и игорный бизнес, транспорт.

Устойчивое функционирование туристической отрасли способствует привлечению денежных средств. Доходы от этой деятельности, которые также имеют положительную динамику, стимулируют развитие экономики. При увеличении потоков туристов повышается спрос на сувенирную продукцию, изделия местного кустарного промысла (возрождение народных промыслов, традиций, к тому же это дополнительная реклама туристических центров).

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

Kimsay H. Number of casinos jumps by 53 % in 2018 // *Phnom Penh Post*. 02.01.2019. URL: <https://www.phnompenhpost.com/business/number-casinos-jumps-53-2018> (дата обращения: 20.08.2019).

Nhean M. More hotels, more problems // *Phnom Penh Post*. 16.02.2017. URL: <https://www.phnompenhpost.com/post-property/more-hotels-more-problems> (дата обращения: 20.08.2019).

Tourism Statistics Report 2018 // Ministry of Tourism, Statistics and Tourism information Department, Phnom Penh. URL: https://amchamcambodia.net/wp-content/uploads/2019/04/Year_2018.pdf (дата обращения: 20.08.2019).

Tourism Statistics Report February 2019 // Ministry of Tourism, Statistics and Tourism information Department, Phnom Penh. URL: <https://amchamcambodia.net/wp-content/uploads/2019/04/CAM022019.pdf> (дата обращения: 20.08.2019).

World tourism and travel council, Data Gateway. URL: <https://tool.wttc.org/> (дата обращения: 20.08.2019).

REFERENCES

Kimsay H. Number of casinos jumps by 53 % in 2018, *Phnom Penh Post*, 2 January 2019. URL: <https://www.phnompenhpost.com/business/number-casinos-jumps-53-2018> (accessed: 20 August 2019).

Nhean M. More hotels, more problems, *Phnom Penh Post*, 16 February 2017. URL: <https://www.phnompenhpost.com/post-property/more-hotels-more-problems> (accessed: 20 August 2019).

Tourism Statistics Report 2018, Ministry of Tourism, Statistics and Tourism information Department, Phnom Penh. URL: https://amchamcambodia.net/wp-content/uploads/2019/04/Year_2018.pdf (accessed: 20 August 2019).

Tourism Statistics Report February 2019, Ministry of Tourism, Statistics and Tourism information Department, Phnom Penh. URL: <https://amchamcambodia.net/wp-content/uploads/2019/04/CAM022019.pdf> (accessed: 20 August 2019).

World tourism and travel council, Data Gateway. URL: <https://tool.wttc.org/> (accessed: 20 August 2019).

Для цитирования: Бурова Е.С. Тенденции развития туристической отрасли Камбоджи // Восточная Азия: факты и аналитика. 2019. № 1. С. 15–23.

For citation: Burova E.S. (2019). Tendencii razvitiya turisticheckoj otrasli Kambodzhi [The tendencies of Cambodian tourism development], *Vostochnaya Aziya: fakty i analitika* [*East Asia: Facts and Analytics*], 2019, 1: 15–23. (In Russian).